

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINING AKS ETISHI

Abduhalilov Bexzodbek Qodirjonovich

Toshkent shaxridagi Adju universiteti

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907329>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi, ularning mazmun-mohiyati hamda amaliy ahamiyati yoritilgan bo‘lib, inson sha‘ni, qadr-qimmat, erkinligi va huquqlarining oliy qadriyat sifatida e‘tirof etilishi konstitutsiyaviy tizimning asosiy tamoyili sifatida baholanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy-siyosiy huquqlarning Konstitutsiyada belgilanishi, ularni amalga oshirishga xizmat qiladigan mexanizmlar, xalqaro huquqiy normalar bilan uyg‘unlik masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiya orqali inson – jamiyat – davlat tamoyilining mustahkamlanishi, fuqarolarning huquqiy maqomi kengaygani va konstitutsiyaviy islohotlarning jamiyat rivojiga ta‘siri ilmiy asosda ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, konstitutsiyaviy huquqlar, “inson–jamiyat–davlat” tamoyili, huquqiy davlat, demokratik islohotlar.

Abstract. This article highlights the guarantees of human rights and freedoms in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, their essence, and their practical significance. It assesses the recognition of human dignity, honor, freedom, and rights as supreme values as a fundamental principle of the constitutional system. The article also analyzes the establishment of socio-political rights in the Constitution, the mechanisms that ensure their implementation, and issues of harmonization with international legal norms. In addition, it scientifically demonstrates how the new edition of the Constitution strengthens the “human–society–state” principle, expands the legal status of citizens, and influences the development of society through constitutional reforms.

Key words: Constitution, human rights, constitutional rights, “human–society–state” principle, rule of law, democratic reforms.

Kirish. Bugungi kunda rivojlanish yo‘lida dadil qadam tashlayotgan O‘zbekistonda inson, uning hayoti, sha‘ni va erkinliklarini ta‘minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilangani barchamizga ma‘lum. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir fuqaroning konstitutsiyaviy haq-huquq va erkinliklari aniq belgilab berilgan, jumladan, O‘zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e‘tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug‘ilganidan boshlab

tegishli bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat’iy nazar, qonun oldida tengdirlar [19-modda]. Bundan tashqari, Huquq va erkinliklarning daxlsizligi [20-modda], erkin shaxsiy kamol topish [21-modda], yashash huquqi [25-modda], inson sha’ni va qadr-qimmatini [26-modda], erkinlik va shaxsiy daxlsizlik [27-modda], aybsizlik prezumpsiyasi, sudga himoya huquqi [25-modda], yuridik yordam olish huquqi [29-modda], uy-joy daxlsizligi [29-modda], harakatlanish erkinligi [32-modda], so‘z, e‘tiqod va axborot erkinligi [33-modda], huquqlarni himoya qilish (shikoyat, sudga murojaat) [55-modda], milliy institutlar orqali huquqlar himoyasiga oid moddalar ham Konstitutsiyamizda inson huquqlari va erkinliklarining aks etida muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan o‘zaro huquq va majburiyatlar bilan bog‘liqdir. Insonning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas. Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi [19-modda]. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlatning strategik maqsadi sifatida ijtimoiy davlat qurish belgilangan bo‘lib, bu orqali jamiyatda adolat va birdamlik prinsiplarining mustahkamlanishi hamda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda [PF-67-son].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston” nomli asarida ham ushbu masalalarga alohida urg‘u berilgan. Davlat rahbarining ma’ruza va nutqlari, farmon va qarorlari, milliy rivojlanish strategiyalari hamda davlat dasturlarida yangilangan konstitutsiya normalarini hayotning barcha jabhalariga izchil tatbiq etishning siyosiy-nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari batafsil yoritilgan. Xalqning xohish-irodasiga binoan qabul qilingan Konstitutsiyaning yangi tahririda belgilangan asosiy tamoyillarni amalda to‘liq hayotga ko‘chirish, ulardan kundalik hayotimizning ajralmas qismi sifatida foydalanish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Prezidentimiz ta’kidlaganidek: “Qonun – muqaddas, adolat esa har qanday sharoitda ham ustuvor bo‘lishi shart” [1]. Shu bois jamiyatning barcha a’zolari uchun bu tamoyilni hayotiy qoida sifatida mustahkamlash yo‘lida tizimli ishlar davom ettirilmoqda [4].

Yangi qabul qilingan konstitutsiyamizning biron bir moddasi 1992-yilgi konstitutsiyamizga teskari yoki zid emas. Shunga ko‘ra, yangi asosiy qonunimizni “yangi tahrirdagi Konstitutsiya” yoki “yangilangan Konstitutsiya” deb ta’kidlashimiz mumkin. Konstitutsiyaning 13-moddasida O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmatini va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi [13-modda]. Demokratiyada huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi, deyilgan. Bu moddaning o‘zi mamlakatimizda inson qadri tushunchasi eng oliy darajaga ko‘tarilganligining yorqin ifodasidir.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, konstitutsiyaviy islohotlarning bosh g‘oyaviy omili, shubhasiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdir. Shu bilan birga, islohotlarning asosiy tashabbuskori mamlakatimiz fuqarolari hisoblanadi. Chunki haqiqiy huquqiy davlatda konstitutsiya bilan jamiyat taraqqiyoti o‘rtasida hech qanday tafovut bo‘lmasligi lozim. “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi talablari ham milliy qonunchilik va amaliyotda “inson – jamiyat – davlat” tamoyilining ustuvor o‘rin egallashini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobojonov O. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati. Toshkent: Sharq, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, yangi tahrir I. –Toshkent: 2023-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023.
4. Shavkatov M. “Konstitutsiya va huquqiy islohotlar”. Toshkent: Yangi O‘zbekiston, 2023.
5. UNESCO. “Global Education Monitoring Report”. Paris, 2022.
6. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m14279>
7. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m14205>
8. <https://yoshlarovozi.uz/oz/news/yangi-ozbekistoning-yangi-konstitutsiyasi-erkin-va-farovon-kelajagimiz-poydevori>